

The logo of the Universidade Federal do Pará is centered in the background. It features a shield with a central figure, flanked by two columns, and a banner at the bottom with the university's name. Above the shield is a crown-like element.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Diretoria de Pesquisa

***APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE
PESQUISA
FORMULÁRIO COMPLETO***

✉ Rua Augusto Corrêa, 1 (Núcleo Universitário) - 66075-900 Belém PA - Brasil

☎ (091) 3201 7971 - Fax: (091) 3201 7657

PROJETO DE PESQUISA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: Saúde e qualidade de vida em discentes de graduação: fatores determinantes e impactos.

GRANDE ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Saúde

ÁREA DE CONHECIMENTO: Saúde Coletiva

SUB ÁREA: Saúde Pública

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Pará

UNIDADE / SUB-UNIDADE: Instituto de Ciências da Saúde / Faculdade de Farmácia

UNIDADE EXECUTORA: Ambulatório de Cuidados Farmacêuticos

ENDEREÇO: Rua Augusto Corrêa, Nº 01, Bairro do Guamá – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Neto – Complexo Saúde.

MUNICÍPIO Belém	CEP 66075-110	U.F. Pará	TEL (91) 3201-7202	E-MAIL farmacia@ufpa.br
--------------------	------------------	--------------	-----------------------	----------------------------

COORDENADOR DO PROJETO: ROGÉRIO VALOIS LAURENTINO

SUB-UNIDADE: FACULDADE DE FARMÁCIA

OUTRAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

2 – EQUIPE DO PROJETO

Matrícula	Nome completo	Tipo*	Titulação máxima	Unidade/Subunidade	Função no projeto**	Carga horária no projeto
2867999	Rogério Valois Laurentino	PE	DOUTORADO	ICS/FAC. FARMÁCIA	CD	Sem alocação de Carga Horária
1508844	Marcos Valério Santos da Silva	PE	DOUTORADO	ICS/FAC. FARMÁCIA	CL	Sem alocação de Carga Horária
202107940049	Vitor Souza de Lima	AG	GRADUAÇÃO	ICS/FAC. FARMÁCIA	CL	20
202107940034	Micaelly Bezerra dos Santos	AG	GRADUAÇÃO	ICS/FAC. FARMÁCIA	CL	20
202107940048	Jennifer de Sousa Quaresma	AG	GRADUAÇÃO	ICS/FAC. FARMÁCIA	CL	20
202107940026	Sandryanne Marcely dos Santos Lucena	AG	GRADUAÇÃO	ICS/FAC. FARMÁCIA	CL	20

*

TA: Técnico Administrativo

PV: Professor Visitante

PE: Professor Permanente (lotado no centro em que pertence o projeto)

PP: Professor Participante (lotado em outro centro)

PPE: Professor Participante Externo

TE: Técnico Administrativo Externo

PB: Professor Bolsista de Agência de Fomento (CAPES , CNPQ , DAAD , etc...)

AG: Aluno de Graduação

**

CD: Coordenador

CL: Colaborador

CS: Consultor

PROJETO DE PESQUISA

3 - RESUMO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são uma crescente preocupação entre jovens universitários, que enfrentam mudanças no estilo de vida, como alimentação inadequada, o uso irracional de medicamentos, estresse e sedentarismo. Esses fatores elevam o risco de condições como diabetes e doenças cardiovasculares, impactando a saúde e o desempenho acadêmico. O projeto visa avaliar a saúde e qualidade de vida de discentes da Universidade Federal do Pará, identificando fatores de risco. Utiliza-se de pesquisa transversal e da Pesquisa Convergente Assistencial (PCA), com a aplicação de questionários, medidas antropométricas e bioimpedância. A análise de dados buscará correlações entre hábitos de vida e saúde, propondo intervenções educativas e assistenciais para a promoção da saúde.

4 - JUSTIFICATIVA

Mais pessoas morrem de câncer, doenças cardíacas e diabetes do que de infecções, fome e complicações da gravidez em todas as regiões, exceto na África Subsaariana¹. A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina como doenças crônicas as patologias cardiovasculares (cerebrovasculares, isquêmicas), neoplasias, doenças respiratórias crônicas e a Diabetes mellitus².

De acordo com o panorama epidemiológico brasileiro, apresentado pelo Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), em 2023 foram registrados 785.102 óbitos decorrentes de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)³, o que representa 53,64% de todos os óbitos registrados em território nacional⁴, já em 2024 os números apontam o total 182.587 mortes apenas no primeiro trimestre³, o que representa 51,84% de todas as mortes registradas no período⁴.

De acordo com SILVA *et al.* (2024), mais de 80% dos adolescentes brasileiros apresentaram múltiplos fatores de risco associados ao desenvolvimento de doenças não transmissíveis⁵. Para FELICIANO *et al.* (2024), além dos fatores de riscos clássicos, modificáveis ou comportamentais, existem os fatores sociais, econômicos, culturais, educacionais, étnicos e psicológicos que influenciam de forma indireta nas condições de saúde da população, e são interdependentes para a ocorrência de doenças⁶.

Xie *et al.* (2022) observaram um aumento expressivo na incidência de diabetes mellitus tipo 2 entre adolescentes e jovens adultos entre 1990 e 2019, a incidência ajustada por idade cresceu de 117,22 para 183,36 casos por 100.000 pessoas, com um aumento médio anual de 1,99% em países de alto índice de desenvolvimento socioeconômico, destacando o avanço da doença na faixa etária citada⁷.

Estima-se que até 2050 mais de 1,31 bilhão (1,22–1,39) pessoas tenham diabetes. As taxas de prevalência de diabetes padronizadas por idade devem superar 10% em duas super-regiões: 16,8% (16,1–17,6) no Norte da África e Oriente Médio e 11,3% (10,8–11,9) na América Latina e Caribe. Além disso, 89 dos 204 países e territórios (43,6%) terão uma taxa padronizada por idade superior a 10% até 2050⁸.

Adolescentes e jovens adultos frequentemente experimentam uma desestabilização da saúde ao ingressarem na educação superior devido a mudanças no estilo de vida e dieta. Cerca de 23% dos calouros universitários aumentam sua massa corporal em 5% durante o primeiro semestre⁹. Além disso, a privação do sono é um hábito comum, entre os estudantes universitários, essa perda de sono na adolescência representa um sério risco à saúde física, emocional e ao sucesso acadêmico¹⁰, configurando-se como fator de risco ao aparecimento de comorbidades crônicas.

Doenças crônicas comuns são parcialmente responsáveis pela recente diminuição na expectativa de vida dos Estados Unidos. Essas doenças raramente ocorrem de forma isolada¹¹. A prevenção primária continua sendo a principal alternativa para melhorar os resultados de saúde, como a má nutrição, que contribui para o desenvolvimento ou agravamento das doenças crônicas mais comuns¹¹.

A Carta de Ottawa (1986), dispõe quanto a Promoção da Saúde, a qual é um processo que tem como objetivo capacitar indivíduos e comunidades a terem autonomia no processo saúde-doença, visando a melhor qualidade de vida¹². A identificação precoce de fatores de risco pode ser fundamental para prevenir doenças crônicas e promover hábitos saudáveis entre adolescentes e jovens adultos.

5 – OBJETIVOS

5.1. Objetivo geral

Avaliar a saúde e a qualidade de vida de discentes de graduação, identificando os principais fatores determinantes e analisando os impactos no bem-estar físico, mental e desempenho acadêmico.

5.2. Objetivos específicos

- Avaliar risco cardíaco;
- Avaliar risco de diabetes;
- Avaliar a composição corporal e idade metabólica por método de bioimpedância;
- Avaliar a qualidade de vida;

6 - METODOLOGIA

6.1. Caracterização de estudo

O desenho do estudo foi delineado utilizando-se de fundamentos da pesquisa analítica, descritiva e transversal, com a fundamentação nos conceitos de Pesquisa Convergente Assistencial (PCA). O estudo transversal permitirá a análise de um momento específico dos discentes, identificando fatores associados à saúde e à qualidade de vida¹³⁻¹⁴. A PCA será utilizada para associar a pesquisa à prática assistencial, facilitando a implementação de intervenções voltadas para a melhoria das condições de saúde dos discentes no ambiente universitário¹⁵.

A abordagem metodológica a ser utilizada classifica-se com quali-quantitativa, de forma que a vertente quantitativa visa mensurar e analisar com estatística inferencial as variáveis objetivas, os dados biométricos e os indicadores de risco, enquanto a qualitativa busca compreender as percepções e experiências dos discentes sobre sua saúde e hábitos. No que tange a classificação por natureza dos dados, a pesquisa é definida como primária, isso pois irá realizar-se a coleta de dados originais, por meio de levantamentos.

6.2. Instrumentos de coleta de dados

6.2.1. Identificação de risco cardíaco, diabetes e idade metabólica

Será aplicado um questionário para categorização dos perfis socioeconômico e demográfico, para identificação de parâmetros sociais, econômicos e acadêmicos. Ademais irá realizar-se anamnese farmacêutica, a fim de analisar o discurso do paciente, e desta forma, a sequência das perguntas depende do relato espontâneo e do tipo de condição de saúde de cada paciente. Para mais, ocorrerá a aplicação de um questionário fechado contendo questões que abordam o histórico familiar de morbidades, vícios e hábitos de vida.

Verificação das medidas antropométricas, incluindo peso, altura e circunferências corporais, visto que configuram-se como parâmetros fundamentais na identificação de potenciais riscos à saúde, tais como sobrepeso e obesidade, visto que essas condições são fatores críticos na predisposição a doenças crônicas, especialmente as cardiovasculares. Expressão do Índice de Massa Corporal (IMC), para avaliar a relação entre peso e altura, permitindo identificar padrões de sobrepeso e obesidade que podem estar correlacionadas a diabetes e outras comorbidades.

Bioimpedância, este método se baseia na medição da resistência elétrica que o corpo oferece à passagem de uma corrente elétrica de baixa intensidade. Será para avaliar a composição corporal e a idade metabólica do paciente, assim obtendo uma visão abrangente do estado de saúde dos discentes, facilitando intervenções mais precisas e eficazes e precisas a fim de promover uma melhor qualidade de vida.

6.2.2. Análise da qualidade de vida

Serão também utilizadas as técnicas de: Avaliação de risco cardíaco, usando avaliação de fatores de risco modificáveis; Avaliação do risco de diabetes, com a aplicação do *Finnish Diabetes Risk Score* (FINDRISC)¹⁶.

Para a avaliação da Qualidade de vida, irá utilizar-se o questionário genérico *Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36)*, versão já traduzida e validada para o português¹⁷, a análise dos dados será realizada conforme preconizado pelo próprio instrumento, com escores variando de 0 a 100 para cada uma das oito dimensões avaliadas.

6.3. População alvo

A população-alvo será de estudantes dos 6 cursos de graduação do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará. Serão utilizados como critérios de exclusão: a menoridade; o prévio diagnóstico de doenças que possam impactar a análise dos dados de saúde; a ausência de regularidade na matrícula; a condição ginecológica de gravidez; Ademais, não serão considerados pacientes imunossuprimidos ou acometidos de doenças degenerativas.

6.4. Análise de dados

Serão analisados discentes do primeiro ao último semestre de seus respectivos cursos. A segmentação amostral será importante para analisar a evolução dos hábitos e condições de saúde ao longo da graduação. As variáveis do estudo são classificadas como independentes e dependentes, sendo as variáveis independentes: Idade, sexo, curso, semestre, carga horária de estudos, nível socioeconômico, uso de medicamentos, atividade física, hábitos alimentares. Já as variáveis dependentes são: Risco cardíaco, risco de diabetes, composição corporal, bem-estar físico e mental, desempenho acadêmico.

A análise dos dados será realizada com: Estatística descritiva, para caracterizar a amostra e descrever as variáveis; Estatística inferencial, testes como ANOVA, regressão logística ou correlação de

Pearson/Spearman para identificar relações entre os fatores de risco e a saúde dos discentes; Comparação entre semestres, testes específicos de ANOVA ou Kruskal-Wallis, para comparar as condições de saúde e hábitos entre estudantes de diferentes semestres; Análise de tendência, para avaliar se há uma correlação entre o avanço nos semestres e a piora das condições de saúde ou adoção de hábitos prejudiciais, como sedentarismo e má alimentação.

6.5. Aspectos éticos

No que tange a ética do estudo, será realizado a submissão do projeto a avaliação em Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), onde a realização do estudo será condicionada ao parecer favorável do CEP. Ademais, todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

6.6. Intervenção assistencial

A intervenção se dará com base nos resultados da pesquisa, intervenções educativas e práticas assistenciais serão propostas para os discentes, como parte da abordagem da PCA. As intervenções visam melhorar o conhecimento e a prática de hábitos saudáveis, além de oferecer suporte sobre a gestão do estresse e do uso racional de medicamentos.

7 - METAS

- Realizar a criação de um questionário de rastreio e gravidade de interações medicamentosas;
- Atender a discentes de graduação de diferentes Institutos da Universidade Federal do Pará;
- Realizar rastreio de risco cardiovascular em discentes participantes do projeto;
- Aplicar o formulário FINDRISC para avaliar o risco de diabetes nos estudantes participantes;
- Realizar avaliação da qualidade de vida dos participantes;
- Executar a medição de composição corporal por bioimpedância em todos os participantes;
- Avaliar desgaste metabólico dos estudantes em diferentes níveis da graduação;
- Rastrear o uso irracional de medicamentos e realizar aconselhamentos sobre as implicações;
- Oferecer um plano de intervenção preventivo e orientações sobre mudança de estilo de vida;
- Implementar estratégias educativas sobre a automedicação.

8 - REFERÊNCIAS

1. CALLAWAY, E. **Rewriting the textbooks: genome editing takes biomedical research by storm.** *Nature*, v. 511, p. 147-148, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/511147a>. Acesso em: 13 set. 2024.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes e recomendações para o cuidado integral de doenças crônicas não transmissíveis: promoção da saúde, vigilância, prevenção e assistência.** Secretaria de Vigilância em Saúde; Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 72 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde; Série Pactos pela Saúde 2006, v. 8). Disponível em: <http://www.saude.gov.br/bvs>. Acesso em: 13 set. 2024.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Painel de Monitoramento da Mortalidade: Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).** SVS, 2024. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/dcnt/>. Acesso em: 13 set. 2024.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Painel de Monitoramento da Mortalidade: CID-10.** SVS, 2024. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/cid10/>. Acesso em: 13 set. 2024.
5. SILVA, Alanna Gomes da; SOUZA, Juliana Bottoni; GOMES, Crizian Saar; SILVA, Thales Philipe Rodrigues da; SÁ, Ana Carolina Micheletti Gomide Nogueira de; MALTA, Deborah Carvalho. **Multiple behavioral risk factors for non-communicable diseases among the adolescent population in Brazil: the analysis derived from the Brazilian national survey of school health 2019.** *BMC Pediatrics*, v. 24, n. 122, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12887-024-04601-9>. Acesso em: 13 set. 2024.
6. FELICIANO, Sandra Chagas da Costa; VILLELA, Paolo Blanco; OLIVEIRA, Gláucia Maria Moraes de. **Associação entre a Mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis e o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil entre 1980 e 2019.** *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, São Paulo, v. 117, n. 4, p. 715-723, out. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20211009>. Acesso em: 13 set. 2024.
7. XIE, Jinchi; WANG, Maoqing; LONG, Zhiping; NING, Hua; LI, Jingkuo; CAO, Yukun; LIAO, Yunfei; LIU, Gang; WANG, Fan; PAN, An. **Global burden of type 2 diabetes in adolescents and young adults, 1990-2019: systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2019.** *The British Medical Journal*. v. 379, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072385>. Acesso em: 13 set. 2024.
8. MIGUEL, Clara *et al.* **Global, regional, and national burden of disease in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019.** *The Lancet*, v. 402, n. 10391, 2023. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)01301-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01301-6). Acesso em: 13 set. 2024.
9. WENGREEN, Heidi J.; MONCUR, Cara. **Change in diet, physical activity, and body weight among young-adults during the transition from high school to college.** *Nutrition Journal*, v. 8, n. 32, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1475-2891-8-32>. Acesso em: 14 set. 2024.

10. OWENS, Judith A.; AU, Rhoda; CARSKADON, Mary; MILLMAN, Richard; WOLFSON, Amy; BRAVERMAN, Paula K.; ADELMAN, William P.; BREUNER, Cora C.; LEVINE, David A.; MARCELL, Arik V.; MURRAY, Pamela J.; O'BRIEN, Rebecca F. **Insufficient Sleep in Adolescents and Young Adults: An Update on Causes and Consequences**. *Pediatrics: Official Journal of the American Academy of Pediatrics*, v. 134, n. 3, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1542/peds.2014-1696>. Acesso em: 14 set. 2024.
11. WARRAICH, Haider J.; MARSTON, Hilary D.; CALIFF, Robert M. **Addressing the Challenge of Common Chronic Diseases — A View from the FDA**. *New England Journal of Medicine*, v. 390, n. 6, p. 490-493, 2024. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2313217>. Acesso em: 14 set. 2024.
12. World Health Organization. **The Ottawa Charter for Health Promotion**. Ottawa, Canada: WHO; 1986.
13. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). **Nota Técnica 08/2021 - Estudos transversais: orientações para indexação de acordo com a Metodologia LILACS**. São Paulo: OPAS, 2021. Disponível em: <https://lilacs.bvsalud.org/guias-e-manuais/docs/metodologia-lilacs-manual-de-indexacao-de-documentos-para-bases-de-dados-bibliograficas/notas-tecnicas/08-21-estudos-transversais/>. Acesso em: 15 set. 2024.
14. GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
15. ROCHA, Patrícia Kuerten; PRADO, Marta Lenise do; SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da. **Pesquisa convergente assistencial: uso na elaboração de modelos de cuidado de enfermagem**. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 65, n. 6, p. 1019-1025, nov./dez. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-71672012000600019>. Acesso em: 15 set. 2024.
16. BARIM, Estela Maria; McLELLAN, Kátia Cristina Portero; RIBEIRO, Rogério Silicani; CARVALHO, José Antonio Maluf de; LINDSTRÖM, Jaana; TUOMILEHTO, Jaakko; CORRENTE, José Eduardo; MURTA-NASCIMENTO, Cristiane. **Tradução e adaptação transcultural para o português brasileiro do Escore Finlandês de Risco de Diabetes (FINDRISC) e avaliação da confiabilidade**. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 23, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-549720200060>. Acesso em: 15 set. 2024.
17. Ciconelli RM. **Tradução para o português e validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida “Medical Outcomes Study 36 – item short-form health survey (SF-36)”**. São Paulo; 1997. Doutorado [Tese] - Universidade Federal de São Paulo. Disponível em: <http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/15360>. Acesso em: 22 de setembro de 2024.

